

JATUN YACHAY SOVILEX

Errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, periodo julio - diciembre 2018.

Carrillo Varela Yolanda Magaly

Trabajo Final presentado como requisito

Para la obtención de la Certificación Internacional de Alta Especialización en
AUDITORIA MEDICA

Riobamba, 30 de marzo del 2019

JATUN YACHAY SOVILEX

Errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, periodo julio - diciembre 2018.

Carrillo Varela Yolanda Magaly

Trabajo Final presentado como requisito

Para la obtención de la Certificación Internacional de Alta Especialización en
AUDITORIA MEDICA

Riobamba, 30 de marzo del 2019

JATUN YACHAY SOVILEX

Hoja de Aprobación del Trabajo Final de Certificación

Errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, periodo julio - diciembre 2018.

Carrillo Varela Yolanda Magaly

Coordinador Pedagógico

Presidente del Tribunal

Miembro del Tribunal

Miembro del Tribunal

Riobamba, 30 de marzo del 2019

DEDICATORIA

A mi esposo, Angel Fabián Escobar Salinas, que siempre ha sabido ser un apoyo fundamental en mis proyectos y retos.

RECONOCIMIENTO

Al Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, con su representante Dr. Angel Zapata Villalta, por darme las facilidades para poder realizar éste trabajo de investigación.

A la Dra. Verónica Cáceres, quien colaboró con la asesoría, asistencia técnica y científica requerida.

A la Fundación Jatun Yachay Solivex y a la Universidad Católica de Cuenca quienes con su espíritu de capacitación pusieron a mi alcance y de más profesionales en la salud, este magnífico curso; Para así a través de este tener los conocimientos técnicos y científicos necesarios para realizar este trabajo investigativo y desarrollarnos de mejor forma en nuestra función laboral.

Errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, periodo julio - diciembre 2018. Tena – Ecuador.

Yolanda Magaly Carrillo Varela ¹ Verónica Paulina Cáceres Manzano²

1Médico, Médico en Funciones Hospitalarias, Medico Auditor. Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena.

2Licenciada en Laboratorio Clínico e Histopatología, Abogada, Máster en Seguridad Clínica del Paciente y Calidad Asistencial. Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba Chimborazo.

RESUMEN

Introducción

La historia clínica es un documento médico legal que describe la exposición detallada y ordenada de todos los datos relativos de un paciente, de su correcto llenado depende el diagnóstico y tratamiento ideal para lograr mitigar o disminuir las dolencias que éste presente. Por tal razón con el fin de mejorar la calidad de las historias clínicas en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, se requiere de un conocimiento real de los errores que encontramos actualmente en éste documento, para tener el punto de partida el cual nos servirá para a futuro medir las mejoras realizadas en este proceso.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo, de muestreo aleatorio simple, con el objetivo de describir los errores más frecuentes encontrados en las historias clínicas de consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, durante el periodo julio a diciembre del 2018. Se auditaron 5445 historias clínicas individuales. Se analizó las variables cualitativas nominales politómicas. Para tabular los datos se utilizaron tablas en excel simples, teniendo en cuenta como medidas de resumen, la frecuencia y porcentaje obtenido.

Resultados

Los errores más frecuentes son: Se registra anamnesis y examen clínico de forma incompleta el 36,12%. La realización del examen físico lo describe de forma incompleta el 42,46 %. Registra el plan de trabajo según los protocolos y estándares de forma incompleta el 36,42 y no lo registra el 3,86%. Registra de forma incompleta la evolución, segunda consulta y posteriores el 91,48% y no lo describe el 3, 86%. No registran los resultados de la interconsulta 21,19%. Realiza una evolución parcial el 73, 26% y el 15,56% no lo registra. El Tratamiento no fue el apropiado de acuerdo a los protocolos en el 15,92%. Describen parcialmente los medicamentos, dosis, vía de administración, periodicidad y duración, el 83,32%.

Conclusiones

Se logró determinar los principales errores en las historias clínicas de consulta externa, del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena,

pudiendo instaurar procedimientos de mejora continua en la unidad con el fin de brindar un servicio de salud con la mejor calidad posible.

SUMMARY

Introduction

The medical history is a legal medical document that describes the detailed and orderly exposure of all the relative data of a patient, its correct filling depends on the diagnosis and ideal treatment to achieve mitigate or reduce the ailments that it presents. For this reason, in order to improve the quality of medical records in the Hospital Clinic Surgical Outpatient Clinic of the day the Tena, a real knowledge of the errors that we currently find in the clinical histories is required, to have the starting point, which will help us to measure the improvements made in this process in the future.

Materials and methods

A descriptive, longitudinal, retrospective study of simple random sampling was carried out, with the aim of describing the most frequent errors found in the outpatient clinical records of the Hospital Clinic Outpatient Surgical Center of the day the Tena, Napo province, during the period July to December 2018. 5445 individual clinical records were audited. The nominal politomic qualitative variables were analyzed. To tabulate the data, simple excel tables were used, taking into account as summary measures, the frequency and percentage obtained.

Results

The most frequent errors are: Anamnesis and incomplete clinical examination is recorded in 36.12%. The physical examination is incompletely described by 42.46%. Registers the work plan according to the protocols and standards incompletely 36.42 and does not register it 3.86%. It records the evolution incompletely, second consultation and later 91.48% and it is not described by 3, 86%. They do not record the results of the interconsultation 21.19%. Performs a partial evolution 73, 26% and 15.56% does not register. The treatment was not appropriate according to the protocols in 15.92%. Partially describe the medications, dose, route of administration, periodicity and duration, 83.32%.

Conclusions:

It was possible to determine the main errors in the outpatient clinical histories of the Outpatient Clinical Surgical Center Hospital of the day the Tena, being able to establish continuous improvement procedures in the unit in order to provide a health service with the best possible quality.

INTRODUCCION

La historia clínica es un documento médico legal que consigna la exposición detallada y ordenada de todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye la información del individuo y sus familiares, de los antecedentes, estado actual y evolución, además de los procedimientos y de los tratamientos recibidos.

La Ley Ibídem, en el artículo 7, establece como derecho de todas las personas en relación a la salud, sin discriminación por motivo alguno: " f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella / contenida..."⁽¹⁾

Al evidenciar el deterioro en la calidad del documento en mención, aparece el incentivo para cumplir el objetivo de determinar cuáles son los errores más frecuentes encontrados en las historias clínicas en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, de la provincia de Napo, durante el periodo julio a diciembre del 2018. Además de tener el punto de partida, el cual nos servirá para a futuro medir las mejoras realizadas en este proceso.

METODO

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo, de muestreo aleatorio simple, con el objetivo de enlistar los errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, basadas en la resolución tomada por el comité de Auditoría de la Historia Clínica institucional, en el periodo junio - diciembre del 2018.

Previo el consentimiento del Director Médico, Dr. Ángel Zapata, responsable de la Unidad, quien otorgó el acceso al sistema AS400 con el usuario y clave de Auditoría Medica, la firma del documento de confidencialidad respectivo, se conformó el equipo auditor mismo que estuvo integrado por: un Médico Internista Dra. Andrea Herrera, Jefa de enfermería del área de consulta externa Lic. Lida Sangacha un delegado del departamento de Estadística Sra. Faviola Miranda y mi persona en representación de Auditoría Medica, se auditó el 30 % del total de historias clínicas generadas entre julio y diciembre del 2018, siendo 5445 historias clínicas individuales(Anexo 1), Aplicando la hoja de evaluación aprobada por el comité Técnico de Calidad de la Historia Clínica de la unidad, se procedió analizar las variables cualitativas nominales politómicas, relacionadas con la calidad del registro, metodología diagnóstica, notas de evolución, tratamiento y órdenes del médico, evaluación final y observaciones, según la primera edición de La Auditoría Médica como Herramienta de Control en la Administración Hospitalaria del Ecuador.⁽²⁾

En valoración de la calidad se tuvo en cuenta ítems desglosados de cada una de las variables antes mencionadas.

Para tabular los datos se utilizaron tablas en excel simples, teniendo en cuenta como medidas de resumen, la frecuencia y porcentaje obtenido.

Se analizaron los resultados obtenidos y, de esta forma, se emitieron conclusiones.

RESULTADOS

Al evaluar la calidad del registro de la historia clínica se encontró que en 198 historias no se registra los datos de anamnesis y examen físico (3.64%) y en 1967 historias se registra de formas incompleta (36.12%), como podemos evidenciarlo en la tabla N° 1.

TABLA N°1. Errores encontrados en la Calidad de Registros de las Historia Clínicas								
N°		VARIABLES	AUSENTE	%	MEDIO	%	MAXIMO	%
1	Calidad de registros de Historia Clínica	Anota fecha y hora					5445	
		Registran datos de filiación					5445	
		Registra anamnesis y examen clínico	198	3,64	1967	36,12	3280	60,24
		Firma y sello del Médico					5445	
		Presentación					5445	

Tabla N°1 Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

En la tabla N° 2, se evidencia el resultado de evaluar la calidad del registro de la metodología diagnóstica, en donde podemos verificar que en todas las variables se presenta deficiencias calificadas como ausentes o parcialmente registradas (medio). En el Gráfico N°1 se detalla el porcentaje de cada una de las variables calificadas como ausentes y en el Gráfico N° 2 las calificadas como Medio o parcialmente realizada o aceptadas; Evidenciamos que: el 0,48% no consta la realización del examen físico, el 42,46 % lo describe de forma incompleto. El diagnóstico Presuntivo no es congruente con la historia clínica en el 4,32 %. Se realizó exámenes, pero no están de acuerdo con la Historia Clínica ni con el diagnóstico presuntivo o no se solicitó y eran necesarios según Historia Clínica en el 0,29% de los casos, existieron algunos de todos los exámenes auxiliares solicitados que no correspondían en un 1,84%. Para llegar al diagnóstico definitivo se requirió de cuatro o más consultas en el 3,80% y mayor de dos o menor de cuatro en el 64,66%, No registra el plan de trabajo según los protocolos y estándares el 3,86%, registra de forma incompleta el 36,42.

Tabla N° 2. Errores encontrados en la Metodología Diagnóstica								
N°		VARIABLES	AUSENTE	%	MEDIO	%	MAXIMO	%
2	Metodología Diagnóstica	Realiza examen físico completo congruente con anamnesis	26	0,48	2312	42,46	3107	57,06
		Dx. Presuntivo congruente con historia Clínica	235	4,32	0	0,00	5210	95,68
		Exámenes auxiliares están de acuerdo con la Historia Clínica y Diagnóstico presuntivo	16	0,29	100	1,84	5329	97,87
		Número de consulta para llegar a Dx. Definitivo	207	3,80	3521	64,66	1717	31,53
		Plan de trabajo	210	3,86	1983	36,42	3252	59,72

Tabla N°2 Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

Grafico N°1. Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

Grafico 1. Porcentaje de errores encontrados en la Metodología Diagnóstica, catalogados como MEDIO

Gráfico N°2. Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

En la tabla N°3. Encontramos los principales errores encontrados al evaluar la evolución, segunda consulta y posteriores, encontramos que: anota e interpreta los resultados de exámenes auxiliares de forma incompleta el 91,48%, y no lo describe el 3,86%. No registra los resultados de la interconsulta el 21,19%. Se evidencia que el 73,26% realiza una evolución parcial y el 15,56% no lo registra.

TABLA N°3. Errores encontrados al Registrar la Evolucion, segunda consulta y posteriores.							
N°	VARIABLES	AUSENTE	%	MEDIO	%	MAXIMO	%
3	Evolución, segunda consulta y posteriores	210	3,86	4981	91,48	254	4,66
	Anota e interpreta resultados de exámenes auxiliares	1154	21,19	0	0,00	4291	78,81
	Anotan resultados de interconsulta		0,00	0	0,00	5445	100,00
	Anotan si el paciente está de alta, será referido o contrareferido	847	15,56	3989	73,26	609	11,18
	Evolución de acuerdo al SOAP		0,00		0,00	5445	100,00
	Aparece el nombre y firma del médico que hizo la nota de evolución						

Tabla N°3. Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

Al valorar el Tratamiento, podemos verificar en la tabla N° 4 que no fue el apropiado de acuerdo a los protocolos en el 15,92%. El 83,32 % de las historias

clínicas describen parcialmente los medicamentos, dosis, vía de administración, periodicidad y duración. El 3,12% no registra la dieta de acuerdo a la patología.

TABLA N°4. Errores encontrados al registrar el Tratamiento								
N°		VARIABLES	AUSENTE	%	MEDIO	%	MAXIMO	%
4	Tratamiento	Tratamiento médico o procedimiento de cirugía menor fueron apropiados de acuerdo a protocolo			867	15,92	4578	84,08
		Anotan medicamentos, dosis, vía de administración, periodicidad y duración	0		4537	83,32	908	16,68
		Anota tipo de dieta de acuerdo a patología cuando es pertinente	170	3,12	0		5275	96,88
		Ausencia de complicaciones o secuelas no justificables			0		5445	100,00

Tabla N°4 Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

En la tabla N° 5 se evidencia que, en la Evaluación final y observaciones, existe una sola falencia con el 0,04% en la no notificación de las enfermedades de vigilancia epidemiológica a la Unidad de Epidemiología.

Tabla N° 5. Errores encontrados en la Evaluación final y observaciones								
N°		VARIABLES	AUSENTE	%	MEDIO	%	MAXIMO	%
5	Evaluación final y observaciones	El ordenamiento de la Historia Clínica está de acuerdo a lo establecido por su institución					5445	100
		En caso de enfermedades de vigilancia epidemiológica se notificó a la Unidad de Epidemiología	2	0,04	0		5443	99,96
		Uso de formatos oficiales de historia clínica					5445	100
		El contenido de la Historia Clínica es útil para enseñanza e investigación			0		5445	100
		Se consignó el código alfanumérico (CIE-10).			0		5445	100

Tabla N°5. Dra. Yolanda Carrillo, Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena. Enero 2019.

Analizando las tablas y gráficos podemos enlistar las siguientes falencias

1. No notificación de las enfermedades de vigilancia epidemiológica a la Unidad de Epidemiología.
2. No registra dentro del tratamiento la dieta de acuerdo a la patología
3. Registro parcial de los siguientes datos: medicamentos, dosis, vía de administración, periodicidad y duración.

4. Tratamiento médico o procedimiento por el que se optó no eran apropiados de acuerdo a protocolo.
5. No Registra e interpreta resultados de exámenes auxiliares o lo hace de forma parcial.
6. No registra los resultados de interconsultas si fuere pertinente.
7. No registra la evolución de acuerdo al SOAP o lo hace parcialmente.
8. No realiza el examen físico completo congruente con anamnesis o lo hace parcialmente.
9. No existe un Diagnóstico Presuntivo congruente con historia Clínica
10. Los Exámenes auxiliares no están de acuerdo con la Historia Clínica y Diagnóstico presuntivo o no son los correctos y completos.
11. Se requiere de más de tres consultas para llegar a Diagnóstico Definitivo.
12. No describe el Plan de trabajo o lo hace parcialmente.
13. No registra la anamnesis y examen clínico o si lo hace es en forma parcial

A estos errores se les realizará el plan de mejora respectivo. Los indicadores que no reportan errores deben ser reforzados para que se mantenga el resultado.

CONCLUSIONES

Se logró determinar y enlistar los errores más frecuentes encontrados en la elaboración de las historias clínicas del Servicio de Consulta externa del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día el Tena, datos que se podrán utilizar para instaurar procedimientos de mejora en la unidad con el fin de brindar un servicio de salud con la mejor calidad posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Raza XM. Yar JE. Otros. Ministerio de salud Pública del Ecuador, Acuerdo 5216, el reglamento para el manejo de información confidencial en el sistema nacional de salud. Quito – Ecuador. Diciembre 2014. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/AM-5216-A-Confidencialidad.pdf>
2. Pavón LE. García MA. La Auditoría Médica como Herramienta de Control en la Administración Hospitalaria del Ecuador. Calderón-Ecuador; Primera Edición; 2017. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13411/1/La%20auditoria%20m%C3%A9dica.pdf>